

Wolfgang Sassin¹

Independent Researcher, formerly Senior Scientist of International Institute for Applied Systems Analysis and Lecturer of Technical University Vienna

Ein Kommentar zum Artikel Sharov, Konstantin S., Ng, Meifeng, and Henry Chen Lim. 2018. "Soziale Rollen und der Status von Frauen im kaiserlichen China: Apologie der konfuzianischen Kultur und der Vergleich mit den Verhältnissen im mittelalterlichen Europa." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020310207.

Seit einigen Jahrzehnten nimmt im „Westen“ nicht nur das Thema Rassismus sondern auch das Thema Gendergerechtigkeit einen Immer größeren Raum ein. Das gilt im wissenschaftlichen Bereich ebenso wie in der politischen Öffentlichkeit. Erst recht durchdringt es das Alltagsleben. In der virtuellen Welt der Medien, insbesondere in der Werbung spielt der Entwurf von Idolen und deren Präsentation eine zentrale Rolle. Solche „Idole“ werden immer mit Attributen ausgestattet, die die Zugehörigkeit zu Geschlechtern besonders einfach und eindeutig hervorheben.

All das sind für mich Hinweise auf das zunehmende Verlorensein des Individuums in einer immer größeren Masse von Menschen. Die Fragen: *Wer bin ich?, - Bedeute ich etwas? Woran messe ich mich?* - führen zu dem was man als Wettbewerb umschreibt. Dieser Wettbewerb, der Wunsch sich über andere zu erheben ist ein elementares Bedürfnis jedes Individuums. Das zeigt sich nicht nur im Tierreich, Die prachtvollen Federn eines Pfau-Männchens sind dafür ein Beispiel. Erstaunlich ist, dass sich „westliche“ Frauen, um „aufzufallen“ gerade jener Modemittel bedienen,, die sie an anderer Stelle als „sexistisch“ beklagen.

Blickt man zurück, so gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen den philosophischen Grundpositionen von Orient und Okzident. Er betrifft das Selbstverständnis des Individuums, gleichgültig ob weiblich oder männlich. Sehr vereinfacht besteht er in folgendem:

Der Westler glaubt: *Ich werde, weil ich bin*. Durch die fernöstlichen Denkschulen zieht sich das genaue Gegenteil: *Ich bin, weil ich werde*. Anders ausgedrückt: Für den Orient galt, *Der Weg ist das Ziel*., solange dieser Orient nicht von westlichem Gedankengut beeinflusst war. Das ändert sich gerade.

Abstrahiert man vom Einzelfall, dann gibt es zwei sich ähnlich widersprechende Sichtweisen auf weiblich und männlich wie zwischen Orient und Okzident. Nur weibliche Wesen bringen „Früchte“ hervor. Man könnte sagen sie *sind*, weil sie mit ihren Früchten *werden*. Bei Säugetieren, insbesondere beim Menschen stellen die männlichen Wesen in der Regel eine andere, ebenso wichtige Bedingung der Fortpflanzung sicher damit „der Nachwuchs“, gerade nicht ihr eigener, tatsächlich eine Zukunft bekommt. Sie *werden* Väter und etwas später Patriarchen, weil sie *sind*. Sie können sich und ihre Familie verteidigen.

Ein weiterer Gedanke:

Mental ist ein Menschenkind heute erst mit etwa 3 Jahren voll entwickelt. Selbständig überlebensfähig ist es im Gegensatz zu anderen Säugetieren in diesem Alter jedoch noch lange nicht. Um kulturell überlebensfähig zu werden bedarf es einer Entwicklungsphase, die zeitlich weit über die biologische Reproduktionsfähigkeit hinaus reicht. In diesen speziellen Entwicklungsphasen spielen Jungen und Mädchen, Männer und Frauen, Väter und Mütter, Großväter und Großmütter eine jeweils sehr unterschiedliche Rolle. Ihre gegenseitige Beziehung verändert sich grundlegend. Ich brauche das sicher nicht weiter erläutern.

¹ Please send correspondence to w.sassin@aon.at.

Sichtbar wird aus solcher Generationen übergreifenden Perspektive, die anders als die Genderwissenschaft keine Momentaufnahme ist: Über längere Zeiträume hinweg ändert sich die Funktion von männlich und weiblich bei der Weitergabe „des Lebens“. Es bedarf wechselnder Arten und Formen von Arbeitsteilung zwischen „Männern“ und „Frauen“ in diesem dynamischen Prozess.

Der Wechsel von Jagd- und Sammelgesellschaften hin zu Agrargesellschaften, insbesondere die Entwicklung von Hochkulturen, erst recht der Prozess der Technisierung, der Industrialisierung und vor allem der Massen-Urbanisierung hatte und hat heute mehr denn je auf diese Rollenverteilung entscheidenden Einfluss - und das wird fast vollständig übersehen: Eine statistisch geprägte Beschreibung von „männlichen Wesen“ zwischen 1 Jahr und knapp 100 Jahren kann „Mann“ ebensowenig erfassen, wie das für das Äquivalent von „Frau“ gilt.

Die Bewertung einer Person, unabhängig von deren Geschlecht, sollte sich allein auf deren Eigenschaften und Leistungen beziehen, nicht auf deren biologische Ausstattung.

Genderbewegte kommen aus dem gleichen Lager wie Kommunisten und jene Demokraten, die in der Tradition der französischen Revolution stehen. Sie erheben in ihrem Neid gegenüber erfolgreicherem und attraktiverem Menschen generell die Forderung nach einer allgemeinen Gleichheit. Diese soll deshalb bereits durch Zeugung und Geburt „erbt“ werden. Das ist analog zu der dogmatischen Vorstellung alle Menschen seien mit der „Erbsünde“ belastet, nicht aber die Tiere.

Wie unreflektiert und widersprüchlich solche Forderungen nach menschlicher Gleichheit sind machen u.a. jene Genderbewegten deutlich, die sich über männlichen Sexismus entrüsten. Dabei bedienen sie sich Souffragetten und deren Schwestern im Geiste selbst jener unterschwellig PR Instrumente, die sie Männern vorwerfen.

Welche Aktivistin lehnt es beispielsweise ab einen Büstenhalter zu tragen, verzichtet auf Kosmetika, insbesondere auf Rouge für die Lippen oder Mascara für die Wimpern, und kleidet sich ohne offenen tiefen Ausschnitt? Von gestyltem und gefärbtem Haar ganz zu schweigen, das viele einem Mann wie Donald Trump meinen vorwerfen zu müssen.

Dass es sehr wohl auch weiblichen Sexismus gibt, dass Frauen Machtpositionen erringen unter Vorspiegelung von Werten, die sie „menschlicher“ als Männer erscheinen lassen zeigt die Geschichte.

Gab es nicht die sagenhafte Königin von Saba, die Pharaonin Hatshepsut, später Kleopatra, die Cäsar und dann Marc Anton umgarnte, schließlich Queen Elizabeth I (1558), die Maria Stuart hinrichten ließ, Kaiserin Maria Theresia (1740), Katharina die Große (1762), Queen Victoria (1837)?

Im modernen Sinn herrschten und herrschen heute ganz selbstverständlich auch Frauen über Männer: Margaret Thatcher hat die männlich dominierten Gewerkschaften mit Hilfe des Militärs ausgehebelt und den Falklandkrieg geführt. Gegenwärtig bilden Christine Lagarde, Ursula von der Leyen und Angela Merkel ein Machtkartell. Sie bilden ein veritables Triumvirat, ähnlich jenem Triumvirat, jener Männerverschwörung mit dem Pompeius, Crassus und Cäsar einst die politischen Strukturen des Alten Rom grundlegend veränderten und aus einer Art Demokratie ein Kaisertum formten.

Dem stemmte sich damals der Consul Bibulus vergeblich entgegen. Heute scheint das Emmanuel Macron in Europa ähnlich zu ergehen.

Was also ist der Kampf um die Gleichberechtigung „der Frau“ anderes als eines jener Narrative mit dem sich Menschen beiderlei Geschlechts zu einer Art Bewegung, einer Sekte zusammenführen lassen, und das „Aktivisten“ einige Zeit später zu Macht, Einfluss und Geld verhilft.

Eine letzte Bemerkung. Das was früher Patriarchat genannt wurde ist inzwischen zu dem Phänomen "fürsorglicher" Staat mutiert. In Sozialgemeinschaften bestimmen nicht nur heute, sondern schon immer auch Frauen, was ihre „Schützlinge“ dürfen und was nicht. Es gab Königinnen, Kaiserinnen und inzwischen gibt es Präsidentinnen und Kanzlerinnen. Diesen Mensch*Innen heute Dominanz vorwerfen zu wollen hieße dann ja wohl im Verständnis von Genderbewegten „gegen die Verfassung zu revoltieren“. Der moderne Sozialstaat hat kein Geschlecht, er ist zu einem blinden Moloch geworden, der die Kinder für sich beansprucht, der vorschreibt, wie sie erzogen werden und der sie in „Generationenverträge“ einbezieht, ohne sie überhaupt danach zu fragen.